

ILM, HUNAR O’RGANISHNING KECHI YO’Q

Narziyeva Gulmera Shavkatovna

Navoiy viloyati, Qiziltepa tumani 1-kasb-hunar maktabi

ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Bilim nurdir. Yo'limizni u yoritadi. Bilim ozuqadir. Aql va qalb undan ozuqalanadi.

Kalit so'zlar: ilm olish, hunar egallash, Aflotun, Isaak Nyuton.

Aflotun o’limga hukm qilingan kuni kechasi bilan o’tirib tor chalishni o’rgangan ekan. “Ertalab o’ladigan odamsiz, bu hunarni nima qilasiz?”-deb so’rashibdi. Shunda Aflotun : “Buni o’rganish uchun ertaga vaqtim bo’lmaydi, axir”-,deb javob bergan ekan.

Bugungi kunda ko’pchilik ota-onalar farzandlarining kasb tanlashida jiddiy qarshilik qilib, farzandlari istagan kasb-hunarga emas, balki ota-onalar farzandlari qiziqmasa-da o’zlarining sohalarini yoki boshqa orzu-havasdagi kasbni tanlashga majburlashadi.

Darhaqiqat, ba’zi ota-onalar farzandining shaxsiy qiziqishlariga ko’ra erkin kasb tanlashiga qattiq qarshilik qilishadi. “Ot o’rnini toy bosar” deguvchilar farzandlari o’zlarining sohasini davom ettirishini xohlashsa, ayrim ota-onalar esa o’z orzularidagi boshqa biror kasbni egallashlarini talab qilishadi. Xo’sh, bu qanchalik to’g’ri?

Har bir ota-ona farzand tarbiyalar ekan, u biror kasb-korni egallab, kelajak hayotda o’z o’rnini topishini istaydi. Bu istak yo’lida tinmay harakat qiladi. Ta’lim olishi uchun qo’lidan kelgancha sharoit yaratib beradi. Ammo ba’zilar farzandining xohish-istaklari, qiziqishlari bilan hisoblashishni unutib qo’yishadi.

O’z kasbidan kamol topgan ota-onalar farzandi ham ularning ishini davom ettirishlari uchun qattiq harakat qilishadi. Atrofimizda ota-onasining kasbini davom ettirib, yuksak natijalarga erishayotganlar ham juda ko’p. Biroq “Hammaning ham

ota-onasi kasbiga qiziqishi, layoqati bormikan?” degan savol tug’iladi. Chunki farzand ham shaxs, uning ham ota-onasi kabi o’z fikri, qarashlari bor.

Ayrim ota-onalar farzandlari ular orzu qilgan kasbni egallashlarini juda xohlashadi. Ular o’zlari erisha olmaganlarini farzandlarida ko’rishni, shu orqali orzulari ushalishini istaydilar. Farzandining bu kasbni egallashiga salohiyati yetadimi, yo’qmi, salohiyati yetsa ham mehr berib ishlaydimi, yo’qmi, yuksak natijalarga erisha oladimi, buni o’ylashmaydi. Ota-ona o’z istaklari yo’lida bolasining kelajagini qurbon qiladi. Ota-ona orzusini amalga oshirishga majbur bo’lib kasb tanlagan farzand kasbini sevmasa, qanday natijalarga erishishi mumkin. Hayotda bundaylar ham talaygina. Bu bilan yon-atrofimizda ota-onasi orzusidagi kasbni egallab, yaxshi ishlab, el-yurtga foydasi tegayotganlar yo’q demoqchi emasman. Ota-onaning orzusi bolaning qiziqishi bilan mos kelsa, u samarali va fidoyi xodim bo’lishi shubhasiz.

Men yuqoridagi har ikkala qarashlarni rad etishdan yiroqman. Sababi har kim o’z fikrini to’g’ri deb biladi. Shaxsan men farzandlarim kasb tanlashida ularning qiziqishini birinchi o’ringa qo’yaman. Qachonki inson kasbini sevsa, mas’uliyat bilan mehnat qiladi, mehr berib ishlaydi. Shundagina uning kasbida rivojlanish, yuksalish bo’ladi, deb o’ylayman.

Bundan keyin dunyo bozori uchun ochilayotgan davlatimizda har bir sohada raqobat kuchayadi. U sartarosh, oshpaz, o’qituvchi, dizayner, advokat, yurist yoki boshqa kasb egasi bo’lsa-da sohasiga e’tibor qilib, vaqt sarflab bilimini, ko’nikmasini oshirgani qadrlanadi.

Asalari bilan inson bolasi o’rtasidagi farq haqida hech o’ylab ko’rganmisiz? Yigirma kunlik asalarini guldan gulga qo’nib, asal yig’ayotganini ko’p ko’rgandirsiz. Inson farzandi esa faqatgina ikki yoshdan oyoqqa turadi, gapirishni o’rgana boshlaydi. 6-7 yoshida maktabga boradi. O’qishni, yozishni o’rganadi. Litsey, universitetni tugatguniga qadar ko’p o’qiydi, o’rganadi, intiladi, izlanadi. Chunki yashash uchun hayotni, insonlarni o’rganishga muhtojdir. Foyda, zararni bilishga majburdir. Biroq asalari bolasi-chi? U asal yig’ishni o’rganishi uchun na o’qishga, na oliy o’quv yurtini bitirishga ehtiyoji bor. U dunyo hayotiga mukammal holda

yuborilgan. Inidan chiqar chiqmas ishini boshlaydi. Biz esa yigirma kun yoki yigirma yil, umr bo‘yi o‘rganishga muhtojmiz. Shuning uchun beshikdan qabrgacha ilm olishga, o‘rganishga buyurilganmiz. Inson qobiliyatini bilim va tajriba bilangina oshiradi.

Bilim ozuqadir. Aql va qalb u bilan oziqlanadi. Bilim muvaffaqiyat. Bilimsizlik esa mag‘lubiyatdir. Bilim jasoratdir. Bilimli kishi muammolarni jasorat bilan yengadi. Bilim durbinga o‘xshaydi. Chigal masalalarni u hal etadi. To‘siq g‘ovlar ustidan uning yordamida oshib o‘tamiz. Bilim nurdir. Yo‘limizni u bilan yoritamiz. Bilimsizlik esa barcha yomonliklarning manbaidir. Bilimsiz inson o‘ziga eng katta yomonlikni qilgan bo‘ladi. Johil kishining tik tura olmaydigan qopdan farqi yo‘q. Sa’diy bilimsizlikni urush dovuliga o‘xshatadi. Ovozi baland ichi esa bo‘sh. Go‘zal tushunchalar, bilim javharlari bilan to‘ldirilmagan zehn sandiq foydasiz va zararli narsalar bilan to‘ladi.

Insonning qadri ilm bilan yuksaladi. Ilmli kishi hodisalarga xolis baho beradi, talabchanlik va uddaburonlikni o‘rganadi. Bilmaslik ayb emas, o‘rganishga intilmaslik aybdir. Ibn Mas‘ud inson bilmaganini bilishi ham ilmdir, deydi. Chunki inson bilmaganini bilsa, o‘rganishga intiladi. Falokatlarining ustidan bilim bilan ustun kelish mumkin. Hoji Bektosh Valiyning ifodasiga ko‘ra «Bilimsizlik bilan ketilgan yo‘lning oxiri hayrli bo‘lmaydi». G‘alaba qozonish, muvaffaqiyatga erishish, yuksalishni xohlaganlar ilmni mahkam ushlaydilar. O‘rganish shavqida yonib kuymaganlarga esa «Dunyoni istagan ilm o‘rgansin. Oxiratni istagan ham ilm o‘rgansin», deb buyurgan Payg‘ambarimiz. Ilm o‘rganish faqat maktabga xos emas. Maktab insonga kalit beradi. U kalit bilan ilm xazinalarini insonning o‘zi ochadi. Nima qilsa o‘zining g‘ayrati bilan amalga oshiradi. Maktabni bitirar bitirmas kitob daftarni bir burchakka uloqtirish katta xatodir. Holbuki, ilm olishning na yoshi, na vaqti, na joyi bor. Har yoshda, har yerda, hamma vaqt o‘rganiladi, ilm eng katta sarmoyadir, inson har yoshda, har yerda va har vaqt sarmoyasini ko‘paytirishni istaydi. Ilm bilan o‘zingizni tarbiyalang.

Foydali ilm, insoniyatga nafi tegadigan ilmdir. Foydali ilm amalga tatbiq etiladigan ilmdir. Foydali ilm o‘rganil-ganida bilimsizligimizni bizga his ettirib,

o‘rganishga zavq-shavq va g‘ayrat o‘yg‘otadi. Yomon fe'l va hatti-harakatlardan asraydigan ilmdir. Foydali ilm bizga o‘zligimizni tanitadigan ilmdir. Foydali ilm bizga Yaratuvchimizni tanitadigan ilmdir. Ilm tubsiz bir dengizga, ilm o‘rganuvchi esa u dengizning tubidagi suzishga harakat qilayotgan g‘avvosga o‘xshaydi. «Dunyo meni qanday taniydi, bilmayman, lekin men o‘zimni kashf etilmagan ulkan haqiqatlar ummoni ichida, sohilda aylanib yurgan, onda-son-da yumshoqtosh yoki dengiz chig‘nog‘ topib olgan boladek ko‘raman», - degan Isaak Nyuton. U ilm baxshida etadigan kamtarlik darajasiga yetishgan olimlardan edi. Suqrot: «Barcha bilganlarim, hech narsa bilmasligimdir», - deya eng buyuk haqiqatni e'tirof etadi. O'rganganlarimiz qancha ko'p bo'lsa ham, bilmaydiganlarimiz oldida zarradan ham kichkinadir.

Diplom olish uchun harakat qilish mumkin, ammo diplomli bo‘lish bilan bilimli bo‘lishning farqini ajratib olaylik. Oliy o‘quv yurtini tugatgan qanchalab kishilar borki, o‘qishni bitirar-bitirmas kitob-daftarni bir chekkaga uloqtirishadi. O'qish va yozishdan zerikib, o'qishga nisbatan urush e'lon qilgandek kitoblarga dushmanlik nazari bilan qarashadi. Bunday bo‘lmaylik, insonni g‘ururga, kibrga yetaklovchi ilm ham foydasizdir. Ilm mansab, lavozim, obro‘, insonlarga yuqoridan qarash uchun o‘rganilmaydi. «Bu masalani men bilaman, mening soham. Bu sohada menga yetadigan bilimdon mutaxassis yo‘q. Siz buni bilmaysiz. Men hamma narsani bilaman» kabi ifodalar aslida jaholatning belgisidir. Sa'diy: “Qanchalik ko‘p o‘qisang o‘qi, bilganlaringga amal qilmasang, johillardansan. Bilganiga amal qilmagan inson, ustiga kitob yuklangan hayvondan farqi yo‘q”, - deb yuqoridagilarni ham shu toifaga kiritadi. Har narsani bilaman, degan inson hech narsani bilmagan insondir.

Bilimiga uyg‘un ravishda amal qiladigan kishi haqiqiy ziyolidir. Nuri bilan atrofni yoritadi. Har qanday mavzuda «bilaman» deb iddao qiluvchi, bilmaganini tan olmaydigan chala «ziyolilar» insoniyatni falokatga sudrashdan, qorong‘ulikka otishdan boshqa ishga yaramaydilar. Buzg‘unchi ziyoli va bilmaganini bilmagan chala ziyoli! Ularning har ikkovi ham zararlidir, insoniyatni halokatga yetaklovchilardir. Biri bilimini buzg‘unchilik yo‘lida ishlatsa, boshqasi bilmagani holda «bilaman» deya hammayoqni xonavayron qiladi. Haqiqiy ziyoli turli mish-mish

va birovdan eshitgan gaplarga tayanib hukm chiqarmaydi. Avval puxta o'rganib, o'ylab, haqiqatga sodiq qolgan holda ish yuritadi. Haqiqiy ziyoli o'rganishni maqsad emas, insonlarga xizmat qilish vositasi ekanini biladi. Ilmini insoniyat foydasiga ishlatadi. O'qishdan murod atrofda qilargilarga foyda keltirishdir. Ilm insoniyatga xizmat qilsagina qadrli, foydalidir. Amalga tadbiriq etilmagan bilim qanchalik foydali bo'lishidan qat'iy nazar biror ishga yaramaydi.

Har doim vaqt yo'qligidan aziyat chekamiz. Ajabo, haqiqatda ham vaqtimiz yo'qmi yoki vaqtimizning qadriga yetmaganimizdan qiynalamizmi? Suhbatlarimizda, televizor oldida, ovqatlanishga sarflagan vaqtimizni bir hisob-kitob qilsak, bir yilda bir necha ming soatning bekor o'tib ketishi ma'lum bo'ladi. Faqat televizor ko'rishga ketkazadigan bir-ikki soatimizni kitob o'qishga ajratsak, bir yilda eng kami 30-40 kitob o'qishimiz mumkin. Televizordan olgan bilimlarimiz bilan kitobdan o'rganganlarimizni solishtirsak, kitoblardan naqadar ko'p foyda olganimizni guvohi bo'lamiz. Demak, vaqt yo'qligi emas, dangasalik bizning asosiy muammolarimizdan biri ekan. Eng katta dushmanimiz bo'lmish dangasalikni yenga olsak, hayotda bajara olmaydiganimiz ish qolmaydi. Shavq va g'ayratni so'ndiruvchi, buqalamun kabi turli ko'rinishlarda chiqadigan tanballikni yengish eng buyuk g'oyamiz bo'lsin. Dangasalik shunday ayyorki, ba'zan mazasi boru, lekin foydasi yo'q shirin saqichlardek aldaydi, bo'shshish, hayotdan zerikish, charchoq, xastalik, bekorchilik, havoilylik kabi turli tuzoqlar bilan insonlarni o'zining to'riga ilintirishga harakat qiladi.

"Bugun ko'p ishlading, bir necha kun dam ol", "Xafa qilma shirin joningni, ishlab nima qilib berarding? Ishlaganlar nimaga erishdi?", "Ko'p ishlama, sog'ligingni yo'qotasan", "Ishlagan ham, ishlamagan ham bir. Ko'za olib kelgan ham, keltirmagan ham bir xil, biroq shuncha harakat qilishdan nima foyda?", "Qo'yaver, baxt qushi boshingga qo'nsa, hammasi o'z-o'zidan xal bo'lib ketadi", degan gaplar bilan insonni falokatga yetaklaydi, hech qanday bahona topolmaslik uchun dangasalarni ko'paytiradi. Oldimizda ikki yo'l bor: Yoki shunga o'xshash dangasalik qurollariga nishon bo'lib, o'zimizni butun mashaqqatlarning uyasi bo'lgan

tanballikning quchog‘iga tashlash yoki yuksaklikning, muvaffaqiyatning kaliti, huzur-halovatning asosi bo‘lgan mehnatga butun borlig‘imizni topshirish.

Inson ishga o‘zini bag‘ishlagan, diqqat-e’tiborini qaratgan va albatta, tuyg‘ularini ham shunga yordamchi qilgan darajada muvaffaqiyatga erishadi. Inson butun vujudi bilan ishga kirishishi, go‘yo borlig‘i shu ishga aylanishi kerak. Bu omil jismoniy faoliyatlarda bo‘lgani kabi aqliy faoliyatlarda ham muhim ahamiyatga ega. Muvaffaqiyatsizlikning eng asosiy sabablaridan biri, insonni o‘z ishiga sidqidildan yondashmagani, erinchoqlik, loqaydlik ruhiyatida qarashidir. Har bir ishimizda jang maydonida sergak turgan askar kabi diqqat-e’tiborli bo‘lishimiz, diqqat va talabchanlik samarali ishning asosi ekanini unutmasligimiz kerak. Ehtimol, bu xususiyatlar bizda kuchsizdir, turli qiyinchilik, g‘am-tashvish va iztiroblar aqlimizni chalg‘itishi mumkin. Bir-biriga zid istaklar vaqti-vaqti bilan bizni aniq bir qarorga kelishimizga halaqit berishi mumkin. Biroq inson aqli bu to‘siqlarning barchasini yenga oladigan kuch ekanini unutmaylik. Aqlda shunday ulkan kuch-qudrat borki, Uilyam Milton aytganidek: "Aql sog‘lom va keskin ravishda bir nuqtaga yunaltirilganda juda dahshatli qurolga aylana oladi. Ishimizni boshlagan paytda, hamma narsani unutib, aqlimizni shu nuqtaga yunaltirsak, na zerikish na zehnimizni band qilib turgan har xil xayollar qoladi. Balki bu boshidan qiyin bo‘lishi, biror ijobiy natijaga erisha olmasligimiz mumkin. Bir marotaba, ikki marotaba, o‘n marotaba, yigirma, xatto ellik, yuz marotaba muvaffaqiyatsizlikka uchrarmiz.. Bunday muammoni bartaraf etish uchun diqqatni chalg‘ituvchi sabablardan imkon qadar uzoqlashishga harakat qilish kerak. Biz ko‘pincha, dohiy insonlar iste’dodlarining tug‘ma ekaniga ishonamiz. Aslida, bu fikr to‘g‘ri emasligini aytgan mashhur ruhshunos olim Uilyam Jeyms: "Asl farq dohiylarning maqsad va g‘oyalari uchun sarf etgan g‘ayratlarida va zehnlarning barcha imkoniyatini bir yerga jamlab, aniq bir nuqtaga yo‘naltirganlaridadir", degan edi.

Xulosa qilganda, biz ota-onalar farzandimizga faqat farzand emas, jamiyatda o‘z o‘rniga ega shaxs sifatida qarashimiz lozim. Kasb tanlash borasida ularning fikrlari bilan qiziqishimiz, qaysi kasbga qiziqishi balandligini aniqlashimiz, kerakli o‘rinda

maslahat berib, to’g’ri yo’naltirishimiz kerak. Shundagina, ular nafaqat o’zi, oilasi balki yurt uchun ham foydasi tegadi.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. Kaykovus "Qobusnoma". Toshkent: 2010.
2. A.Ahmadjanov. Bilim – baxt kaliti Toshkent: 2010.
3. D.Abdusamatov. Ilm –mening quyoshim. Toshkent: 2010.
4. G.Narziyeva. Hozirgi o’zbek adabiy tili. Toshkent: 2010.
5. G. Narziyeva. She’riy san’atlar. Toshkent: 2010.